

Praças como Infraestrutura Social: desafios e oportunidades nas cidades médias brasileiras

Autores: Caio Cesar Tomaz de Oliveira, Arquitetura e Urbanismo, Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, caio.cesar@unemat.br. **Leticia Barros Silva, Direito**, Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, leticia.barros1@unemat.br

DOI:10.5281/zenodo.17444379

Introdução

Os espaços públicos desempenham papel fundamental na constituição da vida urbana, especialmente as praças, que historicamente configuram-se como áreas de encontro, lazer, manifestações culturais e expressão da cidadania. No entanto, nas últimas décadas, observa-se uma redução significativa do protagonismo das praças no cotidiano das cidades brasileiras, especialmente em cidades médias. Essa perda de vitalidade está relacionada a fatores como a precarização da manutenção, a percepção de insegurança, a mercantilização do espaço urbano e a crescente substituição do lazer público por alternativas privadas, como shopping centers e clubes fechados.

A literatura urbanística e sociológica evidencia que os espaços públicos de qualidade se constituem em infraestrutura social, sendo fundamentais para a promoção da equidade urbana, da saúde coletiva e do exercício do direito à cidade (Lefebvre, 1999; Jacobs, 2000; Gehl, 2013). Nesse sentido, compreender os desafios enfrentados pelas praças e identificar estratégias para sua revitalização é essencial para que as cidades médias brasileiras avancem em direção a um desenvolvimento urbano mais inclusivo, democrático e sustentável.

Objetivos

Este trabalho tem como principal objetivo analisar o papel das praças enquanto infraestrutura social urbana, destacando seus desafios contemporâneos e identificando oportunidades para sua requalificação.

Metodologia

A pesquisa fundamentou-se em uma revisão bibliográfica, apoiada em autores como Lefebvre (1999), Jacobs (2000), Gehl (2013) e Maricato (2011), que discutem o papel dos espaços públicos e a produção do espaço urbano. Além disso, realizou-se uma análise documental de planos diretores, relatórios municipais e legislações urbanísticas relacionadas à destinação e manutenção das praças. Para complementar, foram estudados casos de cidades médias brasileiras, a partir de registros fotográficos, observações de campo disponíveis em bases públicas e levantamentos secundários que permitiram avaliar o estado de conservação e os padrões de uso desses espaços. Essa abordagem possibilitou compreender tanto os aspectos conceituais quanto as práticas urbanas aplicadas às praças, permitindo uma análise crítica sobre sua atual situação e perspectivas futuras.

Resultados

A análise revelou que as praças continuam a ser reconhecidas pela população como espaços simbólicos de sociabilidade e identidade coletiva. No entanto, grande parte delas enfrenta sérias dificuldades que comprometem sua função social. Os resultados apontaram que as praças enfrentam diferentes desafios que comprometem sua função social. O abandono e a precarização se manifestam na ausência de manutenção adequada, no mobiliário urbano deteriorado e na carência de vegetação que garanta conforto ambiental. A questão da segurança também aparece de forma recorrente, já que a sensação de insegurança afasta frequentadores, reduz a diversidade de usos e contribui para o esvaziamento desses espaços.

Além disso, observa-se um processo de privatização indireta do lazer: com a ascensão de shopping centers e condomínios fechados, o lazer urbano tem sido progressivamente deslocado para ambientes privados, diminuindo a vitalidade das praças. Soma-se a isso o uso monofuncional, pois em muitos casos esses espaços são destinados apenas ao lazer passivo, sem integração a atividades culturais, esportivas ou educativas, o que limita ainda mais sua apropriação pela coletividade.

Em contrapartida, experiências exitosas de revitalização urbana participativa foram observadas em algumas cidades médias. A inclusão da comunidade no processo de planejamento, o uso de infraestruturas verdes (como jardins de chuva e arborização nativa), e a valorização da escala humana mostraram-se fatores decisivos para reverter processos de degradação. Além disso, praças que incorporaram funções múltiplas, como feiras livres, atividades culturais e equipamentos esportivos, apresentaram maior capacidade de atrair públicos diversos e promover a inclusão social.

Conclusão

O estudo conclui que as praças, compreendidas como infraestrutura social, têm potencial para atuar como instrumentos estratégicos de inclusão, democratização e sustentabilidade urbana. Contudo, para que cumpram essa função, é imprescindível superar a visão das praças como meros espaços residuais da urbanização e tratá-las como elementos centrais do planejamento urbano.

Políticas públicas que priorizem a manutenção contínua, a participação cidadã no desenho e gestão, e a incorporação de soluções baseadas na natureza podem reverter os processos de abandono e devolver vitalidade às praças. Em tempos de crescente privatização dos espaços de lazer e cultura, investir em praças de qualidade significa reafirmar o direito à cidade e garantir que o espaço urbano seja mais justo, acessível e inclusivo.

Palavras-chave: Praças urbanas; Espaços públicos; Inclusão social; Planejamento urbano; Direito à cidade.

Referências

GEHL, Jan. **Cidades para pessoas**. São Paulo: Perspectiva, 2013.

JACOBS, Jane. **Morte e vida de grandes cidades**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

LEFEBVRE, Henri. **O direito à cidade**. São Paulo: Centauro, 1999.

MARICATO, Ermínia. **O impasse da política urbana no Brasil**. Petrópolis: Vozes, 2011.